

ХАЛҚАРО ДАРАЖАДА СИЁСИЙ ВА ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИ ВА НИСБАТИ Рустам Рашидов

Алфраганус университети доценти,
сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10434468>

Аннотация. Замоनावий глобаллашган дунёда фан тармоқлари ва соҳалари ўртасида жадал интеграциялашиш жараёнлари кетаётган бир вақтда инсон кундалик ҳаётининг ҳам турли соҳалари орасида бирлашиш, ўзаро боғлиқликда ривожланиш масалалари ҳам тобора долзарб аҳамият касб этиб бормоқда. Бу борада халқаро муносабатлар ёки халқаро сиёсий муносабатлар билан халқаро иқтисодий муносабатлар ўртасидаги ўзаро алоқадорлик ва чамбарчас боғлиқликка эътибор қаратиш, мазкур ўзаро алоқадорликнинг давлатлар учун манфаатли жиҳатларини ёритиш ҳамда тадқиқ этиш масалалари ҳали ҳамон долзарб бўлиб турибди.

Калит сўзлар: халқаро муносабатлар, халқаро сиёсий муносабатлар, халқаро иқтисодий муносабатлар, давлат, дипломатия, халқаро сиёсат, халқаро иқтисодиёт, жаҳон сиёсий иқтисодиёти.

Халқаро муносабатлар тушунчаси кенг тушунча бўлиб, халқаро даражада рўй берадиган ва амалга ошириладиган сиёсий ва иқтисодий алоқаларнигина эмас, балки жаҳон миқёсида барча соҳалардаги муносабатларни қамраб олади¹.

Халқаро муносабатлар тўғрисидаги замоनावий тарифга тўхталадиган бўлсак, бу – жаҳон миқёсида фаолият юритадиган давлатлар, давлатлар гуруҳлари, иқтисодий ва сиёсий кучлар, ташкилотлар ва ижтимоий ҳаракатлар ўртасидаги **сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий, дипломатик, ҳарбий, мафкуравий, илмий-техник, маданий** ва бошқа муносабатларнинг умумийлигидир.

Машҳур француз социологи ҳамда халқаро муносабатлар бўйича мутахассиси Р. Ароннинг фикрига кўра, **“халқаро муносабатлар – бу сиёсий бирликлар ўртасидаги муносабатлардир”**².

Халқаро иқтисодий муносабатлар – турли мамлакатларга тегишли хўжалик субъектлари ўртасидаги ўзаро иқтисодий алоқалар бўлиб, ушбу алоқаларни юритувчи субъектларлар ўртасидаги хўжалик муносабатларидир.

¹ Рашидов Р.Р. Халқаро сиёсий ва иқтисодий муносабатлар / Ўқув қўлланма. – Тошкент: ЎзР ҚКА, 2022. – Б. 6.
² Арон Р. Мир и война между народами. – М.: NOTA BENE, 2000. – С. 53-54.

Иқтисодиёт худди сиёсат каби – ижтимоий феномендир. Иқтисодиёт деганда бирон-бир алоҳида олинган ишлаб чиқариш, соҳа ёки мамлакат ичида ёхуд халқаро миқёсда товарлар ва хизматларни сотиш, соф бизнес соҳаси сифатида бирон жойда, якка амал қиладиган маълум бир айирбошлаш муносабатларини тушуниш тўғри эмас.

Баъзи бир нуфузли тадқиқотларда мазкур ҳодисалардан бири умумдавлат жараёнларига боғлиқ бўлмаган, ўз қонунларига қатъиян мос равишда мавжудлиги тўғрисидаги янглиш нуқтаи назар тез-тез учраб туради. Ҳатто иқтисодиёт – бу “пойдевор” дир деган фикрларни, ёки сиёсат учун асос бўлиб хизмат қиладиган, уни белгилайдиган ва бошқарадиган “нефт-газ”, “энергетик” ёки “инвестициявий” дипломатияга ўхшаш ибораларни учратиш мумкин.

Давлат ва жамият ҳаётида иқтисодиёт ёки сиёсатнинг устувор ўрин эгаллашини излаш, уларнинг қай бири етакчи аҳамият касб этишини қидириш беҳуда. Улар ижтимоий феноменлар ҳисобланиб, бир-бирига чамбарчас боғланган ҳамда аҳамияти бири бириникидан кам бўлмаган соҳалардир.

Масаланинг моҳияти урғуни тўғри қўйиш ва ёндашувни танлай билишга боғлиқ. Улар ташқи ва ички шароитларга, давлатнинг ўзига хос хусусиятлари ва унинг ривожланиш даврига кўра ўзгариши мумкин. Улар ижтимоий муносабатларга қоришиб, улар билан уйғунлашиб кетган. Иккала феномен ҳар бир давлатда устувор бўлган алоҳида ижтимоий анъаналар ва одатларга, фикрлаш турларига қатъиян мувофиқ бўлиб, мавжуд бўлган анъаналарга ҳамда миллий қадриятлар тизимларига бўйсунди. Шу боис, иқтисодиётни маълум бир давлатни тавсифловчи муносабатларнинг бутун мажмуидан ажратилган ҳолда ўрганиш нотўғри ёндашув бўлган бўлур эди.

Иккала ҳодисанинг фойдасига хизмат қилувчи мазкур далилларни унинг дунёдаги ташқи сиёсий ва ташқи иқтисодий фаолияти борасида маълум бир давлатга нисбатан ҳам қўллаш мумкин. Замонавий босқичда рўй бераётган глобал “шахмат ўйини” да бош ҳаракат қилувчи – **давлат** – асосий “шахмат фигураси” ролини ўйнайди. У ташқи бозорларда ўз товарлари ва хизматларини олдинга суриб, амалда ўзининг миллий манфаатларини ҳимоя қилади, замонавий дунёда яшаб қолиш вазифаларини бажаради. Халқаро муносабатларнинг тўлақонли субъекти сифатидаги мустақил давлат мавжуд бўлмаса – унинг иқтисодиёти ҳам мавжуд бўлмайди. Буюк немис олими Макс Вебернинг фикрича, деярли

исталган ҳодисани, ўз ёндашувимиз ва манфаатимиздан келиб чиққан ҳолда, “сиёсий” ҳамда “иқтисодий” омил сифатида тушунтириш мумкин, бундай ёндашувда чегара шартлидир.

Сиёсат ва иқтисодиётни, халқаро иқтисодий муносабатлар ҳамда халқаро сиёсатнинг ўзаро алоқасини ўрганиш вақтида шуни ёдда тутиш керак: давлат, сиёсатнинг мутлақ намоён бўлиши сифатида, ҳаётнинг барча жабҳалари, жумладан иқтисодиётдан ҳам устундир. Иқтисодиёт эса, фақат сиёсий жиҳатдан барқарор давлатдагина гуллаб-яшнайти!

Бугунги кунда “халқаро иқтисодиёт” тушунчаси тобора **“жаҳон сиёсий иқтисодиёти”** тушунчаси билан алмаштирилаётганлиги бежиз эмас, чунки иқтисодий омил сиёсатнинг бош ресурси сифатида таъкидланиши тобора равшан бўлмоқда. Жаҳон хўжалик юритишининг янги тизими шакллантирилиб, унинг доирасида хўжалик амалиётини қуриш ва фундаментал рақобат устуворликларининг тузилмани ташкил қилувчи элементлари асосида пайдо бўладиган, бир нечта ўзаро таъсир кўрсатувчи ижтимоий-иқтисодий марказлар шакллантирилади. Жаҳон меҳнат тақсимооти тизимида амалга оширила бориб, улар ўз сиёсий ва иқтисодий устуворликлари тизимига тўла мувофиқликда амал қилади.

Жаҳон сиёсатида Шимолий Атлантика, Тинч океани, Евроосиё ҳудудларидан ташкил топган ўзига хос конфигурация тобора мустаҳкамланиб бормоқда. Мазкур ҳудудлар улар таркибидаги давлатларнинг стратегик мақсадлари ҳамда улар ўртасидаги манфаатлар бирлигининг муҳим даражаси билан тавсифланади.

XX аср охири – XXI аср бошларида дунёдаги етакчи кучларнинг икки қутбли мувозанати бузилганлиги билан боғлиқ йирик сиёсий ва ҳарбий-стратегик ўзгаришлар кетидан жаҳон хўжалигида ҳам аҳамиятли ўзгаришлар содир бўлмоқда. Мисол учун, Америка Қўшма Штатларининг етакчи мамлакат сифатидаги нуфузи Совет Иттифоқининг парчаланиши муносабати билан ошган бўлса, жаҳон иқтисодиётида эса бунинг акси кузатилади³. Бунда АҚШнинг нуфузи Япония, Германия ва Европа Иттифоқи фойдасига муттасил пасайиб бормоқда.

Бир вақтнинг ўзида Ғарбий Европада интеграция жараёнларининг маълум бир сустлашуви кузатилади. Аввал бирлаштирувчи омил ва интеграциялашув учун рағбат сифатида “совет таҳдиди” деб аталмиш сабаб мавжуд эди. Унинг бартараф этилиши билан Ғарбий Европадаги баъзи мамлакатларнинг ўз миллий манфаатлари ўзини тобора яққол

³ Вахабов А.В., Таджибаева Д.А., Хажикабиев Ш.Х. Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар. Ўқув қўлланма / И.ф.д., проф. А.В. Вахабовнинг умумий таҳрири остида. + Т.: Молия, 2011. – Б. 90-92.

намоён қила бошлади, унинг аъзолари сонининг Скандинавия, Шарқий Европа ва Болтиқбўйи давлатлари ҳисобига ўсиши натижасида эса Европа Ҳамжамиятининг аввалги ташкилий ҳамда тузилмавий мустаҳкамлиги ўз-ўзидан камайиб борди. Интеграциялашган Европа 30 га яқин мамлакатни ўз ичига олиши муносабати билан, мазкур миқдорнинг ўзи интеграциявий бирлашув сифатининг ёмонлашишига бемалол жиддий таъсир кўрсатишини кутиш мумкин. Мазкур шароитда барча давлатлар олдида тез ўзгарувчан дунёда ўз ўрнини топиш ва ўз миллий манфаатларини умуман жаҳон ҳамжамиятининг манфаатлари билан, шунингдек, минтақавий иқтисодий муносабатлар бўйича ҳамкорлар билан имкони борича уйғунлаштиришдек мушкул вазифа юзага чиқади. Бу борада Буюк Британиянинг Европа Иттифоқидан чиқишга бўлган ҳатти-ҳаракатларини, унинг кетидан эса Иттифоқнинг бошқа давлатларида ҳам шундай кайфиятнинг юзага келганлигини халқаро муносабатларда иқтисодий омил тобора етакчи ўрин эгаллаётганлиги билан изоҳлаш мумкин.

Шу ўринда Марказий Осиё минтақаси давлатлари учун тобора аҳамиятли бўлиб бораётган иқтисодий тараққиёт ва барқарорлик масаласига ҳам тўхталиб ўтиш жоиздир. Зеро, минтақанинг ҳар бир давлати учун иқтисодий жиҳатдан барқарор ривожланиб бориш масаласига алоҳида устувор аҳамият берилмоқда. Совет Иттифоқи парчаланишига қадар мустақил иқтисодий субъектлар сифатида тан олинмаган Марказий Осиё давлатлари бугунги кунда нафақат минтақа доирасида, балки глобал иқтисодий муносабатларнинг фаол иштирокчисига айланиб улгурдилар ва уларнинг бу борадаги роли ва мавқеи тобора мустаҳкамланиб бормоқда. Минтақа давлатларининг ушбу даражага етишишларида, албатта, ўзига хос равишда олиб борилган ташқи сиёсат ҳам муҳим аҳамият касб этди ва шундан ҳам кўринадики, ҳар қандай давлатнинг халқаро даражадаги алоқалари ва муносабатларида сиёсий ва иқтисодий ускурма бир биридан ажралмас ҳамда бир бирини тўлдирувчи ҳодиса сифатида майдонга чиқади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Рашидов Р.Р. Халқаро сиёсий ва иқтисодий муносабатлар / Ўқув қўлланма. – Тошкент: ЎЗР ҚҚА, 2022. – 198 б.
2. Арон Р. Мир и война между народами. – М.: NOTA BENE, 2000. – 880 стр.
3. Вахабов А.В., Таджибаева Д.А., Хажибакиев Ш.Х. Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар. Ўқув қўлланма. / и.ф.д., проф. А.В. Вахабовнинг умумий таҳрири остида. – Т.: Молия, 2011. - 708 б.

